

Szenarien für die Verbreitung von P2P- Netzwerken im Strommarkt mittels der Cross-Impact-Bilanzanalyse

Wolfgang Hauser, Sandra Wassermann

März 2022

Inhalt

Einleitung	2
Verteilter Markt als Erfolgsmodell	6
Lokale Reinkultur in der Nische.....	8
P2P-Zelle bei mittlerer Verbreitung	10
Lokale Reinkultur als Erfolgsmodell	12
P2P-Zelle als Erfolgsmodell	14
Direkthandel als Erfolgsmodell	17

Einleitung

In dem Projekt BKM_2.0 wurden von Dialogik Szenarien erstellt, um die Bandbreite an möglichen unterschiedlichen Zukünften im Hinblick auf die Verbreitung neuer Peer-to-Peer-Marktstrukturen aufzuzeigen.

Zur Szenariendefinition für die Verbreitung neuer Marktstrukturen wurden mittels einer Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB) die wirkmächtigsten Einflussfaktoren auf die Verbreitung von Peer-to-Peer Ansätzen im Strommarkt und das Stromsystem insgesamt identifiziert, ihre möglichen Entwicklungspfade analysiert und danach die Wechselwirkungen zwischen diesen Entwicklungspfaden abgeschätzt. Dafür wurde mit allen Projektpartnern (Fraunhofer ISE, Hochschule Offenburg, Oxygen Technologies GmbH, Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, Aschaffener Versorgungs GmbH) zunächst ein Auswahlverfahren für die wichtigsten Szenariofaktoren durchgeführt (Online-Befragung und Online-Workshop). In einem ersten Schritt wurde dafür eine Liste mit rund 40 möglichen Einflüssen erstellt, wie z.B. der zukünftige Smart Meter Roll out, die Entwicklung des regulatorischen Rahmens. Da nicht alle 40 Faktoren in der Szenarioentwicklung berücksichtigt werden konnten, wurden einige zusammengefasst und verdichtet und dann ein Ranking durch alle Projektmitglieder nach Wichtigkeit vorgenommen. Schließlich wurden folgende elf wichtigsten Einflussgrößen („Deskriptoren“) für die weitere Analysen ausgewählt:

- A – Peer-to-Peer-Marktstrukturen
- B – Peer-to-Peer-Marktverbreitung
- C – Operative Regularien
- D – Preisbestimmende Regularien
- E – Strompreis (Großhandel)
- F – Technische Voraussetzungen
- G – EE-Ausbau
- H – Flexibilität (Speicher, E-Mobilität, DSM)
- I – Betreiberstruktur EE
- J – Wertesystem der Teilnehmer
- K – Marktumfeld

Dann wurden für die ausgewählten Größen ein- bis zweiseitige Essays erstellt (von den Projektpartnern Fraunhofer ISE, Hochschule Offenburg sowie Dialogik), in denen die Deskriptoren genau definiert und ihre möglichen zukünftigen Entwicklungsrichtungen beschrieben wurden. Nach einer Konsolidierungsrunde der Essays durch alle Projektpartner wurden die Wechselwirkungen („Cross-Impacts“) zwischen den Entwicklungsvarianten in

mehreren Online-Workshops erhoben und diskutiert. Die Codierung der Wechselwirkungen zwischen Deskriptor-Varianten erfolgte, indem für jede Deskriptor-Variante bewertet wurde, ob sie eine fördernde oder hemmende Wirkung auf die anderen Deskriptor-Varianten auf einer Skala von +2 (stark fördernd) bis -2 (stark hemmend) hat; Unabhängigkeit zwischen Deskriptor-Varianten wurde mit 0 kodiert.

Aus der resultierenden Cross-Impact-Matrix wurden dann die konsistenten Szenarien bestimmt. Die Konsistenzbestimmung erfolgte mit der Software Scenariowizard¹. Dort bewertet ein spezifischer Bilanzalgorithmus² die direkten und indirekten Einflüsse der Zustände der Systemgrößen untereinander, identifiziert damit Nash-Gleichgewichte des Wirkungsnetzwerks³ und stellt somit eine Methode der multikriteriellen Optimierung dar. Die identifizierten konsistenten Szenarien wurden dann mittels Korrespondenzanalyse nach Ähnlichkeit geordnet, um den Szenarioraum zu strukturieren und eine möglichst diverse Auswahl an Szenarien treffen zu können. Diese Auswahl von 17 Szenarien, in der alle Varianten (bis auf K3, das ist die Ausprägung „Homogene Anbieterstruktur (Große Akteure) bei geringem Wettbewerb“ des Deskriptors „Marktumfeld“) der Deskriptoren vertreten waren, ist in Tabelle 1 aufgeführt; ihre Lage im Szenarioraum der Korrespondenzanalyse ist in Abbildung 1 zu sehen.

¹ https://www.cross-impact.org/english/CIB_e_ScW.htm

² Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(4), 334–361.

³ Weimer-Jehle, W., Buchgeister, J., Hauser, W., Kosow, H., Naegler, T., Poganietz, W.-R., Pregger, T., Prehofer, S., von Recklinghausen, A., Schippl, J., & Vögele, S. (2016). Context scenarios and their usage for the construction of socio-technical energy scenarios. *Energy*, 111, 956–970.

Tabelle 1: Auswahl von 17 Szenarien mit hoher Variantenabdeckung

Szenario Nr. 1	Szenario Nr. 11	Szenario Nr. 14	Szenario Nr. 5	Szenario Nr. 8	Szenario Nr. 17	Szenario Nr. 4	Szenario Nr. 10	Szenario Nr. 15	Szenario Nr. 2	Szenario Nr. 12	Szenario Nr. 16	Szenario Nr. 6	Szenario Nr. 3	Szenario Nr. 13	Szenario Nr. 7	Szenario Nr. 9			
A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A4. Lokal P2P Handel – Lokalität in Reinkultur						A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A3. Angewandter P2P - Verteilter Markt – Das Beste aus beiden Welten						A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A2. Angewandter P2P - Dezentraler Markt – Die Direkthandelsoption		A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A1. Angewandter P2P – die Community oder die P2P Zelle					
B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B1. Geringe Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B2. Mittlere Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B3. Hohe Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B1. Geringe Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B2. Mittlere Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B3. Hohe Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B1. Geringe Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B2. Mittlere Marktbreitung		B Entwicklung der P2P-Marktbreitung: B3. Hohe Marktbreitung			
C Operative Regularien: C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel.		C Operative Regularien: C3. Höhere Regulatorische Anforderungen		C Operative Regularien: C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel		C Operative Regularien: C3. Höhere Regulatorische Anforderungen		C Operative Regularien: C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel.		C Operative Regularien: C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel		C Operative Regularien: C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel.		C Operative Regularien: C3. Höhere Regulatorische Anforderungen		C Operative Regularien: C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel.			
D Preisbestimmende Regularien: D1. Geringe Abgaben für P2P-gesetzten Strom										D Preisbestimmende Regularien: D2. Angleichung der Abgaben		D Preisbestimmende Regularien: D1. Geringe Abgaben für P2P-gesetzten Strom				D Preisbestimmende Regularien: D2. Angleichung der Abgaben			
E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)			E Strompreis (Großhandel): E2. Gleichbleibende Preise (30 €/MWh)		E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)		E Strompreis (Großhandel): E2. Gleichbleibende Preise (30 €/MWh)		E Strompreis (Großhandel): E3. Zunehmende Preise (200 €/MWh)		E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)		E Strompreis (Großhandel): E2. Gleichbleibende Preise (30 €/MWh)		E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)				
F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F1. Schwierige Technische Voraussetzungen		F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F3. Gebremste IT-technische Vernetzung		F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen		F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F3. Gebremste IT-technische Vernetzung		F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F1. Schwierige Technische Voraussetzungen		F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen				F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F1. Schwierige Technische Voraussetzungen		F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen			
G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau			G EE-Ausbau: G1. Niedriger Ausbau		G EE-Ausbau: G3. Extrem hoher Ausbau		G EE-Ausbau: G1. Niedriger Ausbau				G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau		G EE-Ausbau: G1. Niedriger Ausbau		G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau				
H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H2. Moderate Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H1. Niedrige Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H2. Moderate Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten			H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H1. Niedrige Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten		
I EE-Betreiberstrukturen: I1. Nichtprofessionelle Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure				I EE-Betreiberstrukturen: I1. Nichtprofessionelle Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I3. Professionelle Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I1. Nichtprofessionelle Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I1. Nichtprofessionelle Akteure		I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure	
J Wertesystem der Teilnehmer: J4. Trend zur Autarkie		J Wertesystem der Teilnehmer: J2. Trend zur Vergemeinschaftung		J Wertesystem der Teilnehmer: J4. Trend zur Autarkie		J Wertesystem der Teilnehmer: J2. Trend zur lokalen Vergemeinschaftung		J Wertesystem der Teilnehmer: J1. Trend zu Materialismus und Sicherheitsdenken				J Wertesystem der Teilnehmer: J3. Trend zur virtuellen Vergemeinschaftung		J Wertesystem der Teilnehmer: J1. Trend zu Materialismus und Sicherheitsdenken		J Wertesystem der Teilnehmer: J3. Trend zur virtuellen Vergemeinschaftung			
K Marktumfeld: K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei geringem Wettbewerb				K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb		K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb		K Marktumfeld: K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei geringem Wettbewerb		K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb				K Marktumfeld: K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei starkem Wettbewerb		K Marktumfeld: K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei starkem Wettbewerb		K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb	

Szenarien für „BKM_2.0 – Analyse der Peer-2-Peer Vermarktung von Strom und Entwicklung eines Bilanzkreismanagements 2.0“

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Abbildung 1: Lage der 17 ausgewählten Szenarien im Szenarioraum der Korrespondenzanalyse

Weiterhin wurde eine qualitative Systemanalyse durchgeführt um die wichtigsten Einflussgrößen und -beziehungen zu identifizieren. Die Ergebnisse der Auswertung und eine Vorauswahl an möglichen Szenarien für die numerischen Simulationen wurden den Projektpartnern von Dialogik in einem Online-Workshop Anfang Dezember 2021 vorgestellt. Während des Workshops wurde dann gemeinsam die finale Auswahl der Szenarien zur Marktverbreitung getroffen, die mit den Modellen der Projektpartner berechnet werden. Für diese Szenarien wurden Storylines erstellt, die jeweils kurz beschreiben, welche Systemgrößen wie im System wirken. Zusätzlich wurden ihre jeweiligen Einflussnetzwerke graphisch aufgearbeitet.

Verteilter Markt als Erfolgsmodell

Verteilter Markt bei optimalen technischen Voraussetzungen und hoher Marktverbreitung, aber nur niedrigem EE-Ausbau

<p style="text-align: center;">A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A3. Angewandter P2P - Verteilter Markt – Das Beste aus beiden Welten</p>
<p style="text-align: center;">B Entwicklung der P2P-Marktverbreitung: B3. Hohe Marktverbreitung</p>
<p style="text-align: center;">C Operative Regularien: C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel</p>
<p style="text-align: center;">D Preisbestimmende Regularien: D2. Angleichung der Abgaben</p>
<p style="text-align: center;">E Strompreis (Großhandel): E2. Gleichbleibende Preise (30 €/MWh)</p>
<p style="text-align: center;">F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen</p>
<p style="text-align: center;">G EE-Ausbau: G1. Niedriger Ausbau</p>
<p style="text-align: center;">H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H2. Moderate Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten</p>
<p style="text-align: center;">I EE-Betreiberstrukturen: I3. Professionelle Akteure</p>
<p style="text-align: center;">J Wertesystem der Teilnehmer: J1. Trend zu Materialismus und Sicherheitsdenken</p>
<p style="text-align: center;">K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb</p>

Im Umfeld von gleichbleibenden Strompreisen stagniert in diesem Szenario der Ausbau von EE-Anlagen und die lokalen Flexibilitäten wachsen nur moderat, obwohl die technischen Voraussetzungen dafür gegeben wären. Unterstützt durch niedrige Abgaben und regulatorische erreicht der P2P-Handel dennoch eine hohe Marktverbreitung und organisiert sich als verteilter Markt.

Die Entwicklung des P2P-Handels zur Variante Verteilter Markt wird in diesem Szenario hauptsächlich durch die EE-Betreiberstrukturen, die in diesem Fall v.a. professionelle Akteure sind, getrieben. Denn professionelle Akteure verfolgen eher überregionale

Konzepte, wie das P2P Konzept Verteilter Markt dieses Szenarios, da dort größere Gewinne zu erwarten sind. V.a. beim Verteilten Markt haben die EE-Betreiber die meiste Kontrolle und bevorzugen daher dieses Konzept. Die Varianten Community/P2P-Zelle und Lokalität in Reinkultur, welche die Marktstrukturen auch annehmen könnte, setzen sich nicht durch, da sie durch die moderate Entwicklung der lokalen Flexibilitäten gebremst werden.

Das Marktumfeld ist in diesem Szenario durch heterogene Anbieterstrukturen bei starkem Wettbewerb gekennzeichnet. Diese Situation wird stark durch die hohe Marktverbreitung in dem Szenario gefördert, denn große Marktvolumina fördern heterogene Strukturen und werden durch die regulatorischen Anreize für den P2P-Handel weiter unterstützt. Deshalb setzt sich hier die hohe Marktverbreitung durch, obwohl ihr ein niedriger EE-Ausbau, die durch professionelle Akteure geprägten Betreiber von EE-Anlagen und ein stark von Sicherheitsbedenken und Materialismus geprägtes Wertesystem entgegenwirken.

Legende:

Lokale Reinkultur in der Nische

Lokalität in Reinkultur trotz schwieriger technischer Voraussetzungen und nur geringer Marktverbreitung, allerdings moderatem EE-Ausbau

<p style="text-align: center;">A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A4. Lokal P2P Handel – Lokalität in Reinkultur</p>
<p style="text-align: center;">B Entwicklung der P2P-Marktverbreitung: B1. Geringe Marktverbreitung</p>
<p style="text-align: center;">C Operative Regularien: C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel.</p>
<p style="text-align: center;">D Preisbestimmende Regularien: D1. Geringe Abgaben für P2P-gehandelten Strom</p>
<p style="text-align: center;">E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)</p>
<p style="text-align: center;">F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F1. Schwierige Technische Voraussetzungen</p>
<p style="text-align: center;">G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau</p>
<p style="text-align: center;">H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten</p>
<p style="text-align: center;">I EE-Betreiberstrukturen: I1. Nichtprofessionelle Akteure</p>
<p style="text-align: center;">J Wertesystem der Teilnehmer: J4. Trend zur Autarkie</p>
<p style="text-align: center;">K Marktumfeld: K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei geringem Wettbewerb</p>

Im Umfeld abnehmender Strompreise und eines moderaten EE-Ausbaus setzt sich in diesem Szenario der lokale P2P-Handel in Reinkultur durch, erreicht aber nur eine geringe Marktverbreitung und bleibt daher in der Nische.

Die Lokalität in Reinkultur ist ein stark von Autarkie geprägtes Konzept, das vom Vorhandensein dezentraler Flexibilitäten abhängig ist. In diesem Szenario kommt es durch den Trend zur Autarkie und die Unterstützung durch nichtprofessionelle Anlagenbetreiber zu einem sehr starken Ausbau dezentraler Flexibilitäten. Durch diese Konstellation wird die Variante Lokalität in Reinkultur stärker gefördert als andere Varianten. Trotz der Unterstützung durch geringe Abgaben und der regulatorischen Akzeptanz von P2P-

Konzepten, erreicht der P2P-Handel aber nur eine geringe Marktverbreitung, da diese durch geringe Strompreise und die schwierigen technischen Voraussetzungen gehemmt wird.

Die abnehmenden Strompreise am Großhandel stehen dabei in enger Verbindung mit dem moderaten EE-Ausbau, da dieser zwar die politischen Ziele erreichen lässt, allerdings unter der Bedingung, dass nur ein niedriger Sektorkopplungsgrad erreicht wird. Die niedrige Sektorkopplung impliziert eine geringe Nachfrage, die abnehmende Strompreise bewirkt. Auch die sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten fördert die abnehmenden Strompreise.

Das homogene, wettbewerbsarme Marktumfeld wird stark durch die geringe Marktverbreitung gefördert. Denn wenn ein Markt nicht groß genug ist, sind keine heterogenen Marktstrukturen möglich. Große Akteure sind in einem solchen Markt zu träge, daher profitieren nur die Kleinen. Zudem werden große Akteure durch das unklare regulatorische Umfeld abgeschreckt.

Legende:

P2P-Zelle bei mittlerer Verbreitung

Die P2P Zelle trotz Restriktionen bei den Netzinfrastrukturen und nur mittlerer Marktverbreitung, allerdings moderatem EE-Ausbau

<p style="text-align: center;">A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A1. Angewandter P2P – die Community oder die P2P Zelle</p>
<p style="text-align: center;">B Entwicklung der P2P-Marktverbreitung: B2. Mittlere Marktverbreitung</p>
<p style="text-align: center;">C Operative Regularien: C2. Regulatorische Akzeptanz von P2P-Handel.</p>
<p style="text-align: center;">D Preisbestimmende Regularien: D1. Geringe Abgaben für P2P-gehandelten Strom</p>
<p style="text-align: center;">E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)</p>
<p style="text-align: center;">F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F2. Restriktionen bei den Netzinfrastrukturen</p>
<p style="text-align: center;">G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau</p>
<p style="text-align: center;">H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten</p>
<p style="text-align: center;">I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure</p>
<p style="text-align: center;">J Wertesystem der Teilnehmer: J4. Trend zur Autarkie</p>
<p style="text-align: center;">K Marktumfeld: K2. Homogene Anbieterstruktur (kleine Akteure) bei geringem Wettbewerb</p>

Bei abnehmenden Strompreisen und moderatem EE-Ausbau setzt sich hier die Variante der P2P-Zelle durch und erreicht eine mittlere Marktverbreitung.

Ebenso wie die Lokalität in Reinkultur ist auch die P2P-Zelle ein stark von Autarkie geprägtes Konzept, das vom Vorhandensein dezentraler Flexibilitäten abhängig ist. Daher wird es durch die sehr starke Entwicklung dezentraler Flexibilitäten gefördert. Die sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten wird wiederum von einem Wertesystem, dass sich in Richtung Autarkie entwickelt, stark gefördert und auch durch die lokal geprägten Anlagenbetreiber unterstützt. Zudem stärken alle stark lokal ausgeprägten Konzepte (wie es insbesondere die P2P-Zelle darstellt) die Bereitstellung dezentraler Flexibilitäten aufgrund physikalischer

Notwendigkeiten. Die Entwicklung der Variante Lokalität in Reinkultur wäre zu diesem Umfeld ebenso konsistent wie die der P2P-Zelle.

Der P2P-Handel erfährt in diesem Szenario nur eine mittlere Marktverbreitung, da er mit Restriktionen bei der Netzinfrastruktur und niedrigen Strompreisen zu kämpfen hat. Diese werden durch den moderaten EE-Ausbau stark gefördert, da dieser zwar die politischen Ziele erreichen lässt, allerdings unter der Bedingung, dass nur ein niedriger Sektorkopplungsgrad erreicht wird. Die niedrige Sektorkopplung impliziert eine geringe Nachfrage, die abnehmende Strompreise bewirkt. Die sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten setzt die Strompreise weiter unter Druck, trägt aber auch dazu bei, dass es trotz niedriger Strompreise nicht nur zu einer geringen Marktverbreitung kommt, sondern zu einer mittleren.

Zusammen mit der geringen Marktverbreitung sorgt in diesem Szenario auch die Ausgestaltung des P2P-Handels als P2P-Zelle dafür, dass sich das Marktumfeld homogen aus kleinen Akteuren zusammensetzt und es nur zu geringem Wettbewerb kommt.

Legende:

Lokale Reinkultur als Erfolgsmodell

Lokalität in Reinkultur bei optimalen technischen Voraussetzungen und hoher Marktverbreitung, aber nur niedrigem EE-Ausbau

A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A4. Lokal P2P Handel – Lokalität in Reinkultur
B Entwicklung der P2P-Marktverbreitung: B3. Hohe Marktverbreitung
C Operative Regularien: C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel
D Preisbestimmende Regularien: D1. Geringe Abgaben für P2P-gehandelten Strom
E Strompreis (Großhandel): E2. Gleichbleibende Preise (30 €/MWh)
F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen
G EE-Ausbau: G1. Niedriger Ausbau
H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H2. Moderate Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten
I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure
J Wertesystem der Teilnehmer: J2. Trend zur lokalen Vergemeinschaftung
K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb

Bei gleichbleibenden Strompreisen und einem niedrigen EE-Ausbau erfährt hier der lokale P2P-Handel unter optimalen technischen Voraussetzungen eine hohe Marktverbreitung.

In diesem Szenario unterstützen sich der Trend zur lokalen Vergemeinschaftung und die genossenschaftlich betriebenen EE-Anlagen gegenseitig und helfen dem P2P-Konzept Lokalität in Reinkultur zu einer hohen Marktverbreitung. Gegenüber dem Konzept der P2P-Zelle kann es sich durch seine geringeren regulatorischen Anforderungen durchsetzen. Die Marktverbreitung erfährt Unterstützung durch optimale technische Voraussetzungen sowie durch einen starken Wettbewerb unter den Anbietern, die zahlreich genug sind um ein förderliches regulatorisches Umfeld abzusichern. Auch die optimalen technischen Voraussetzungen werden durch die heterogene Anbieterstruktur stark gefördert, da sich die

Politik insbesondere dann um gute Rahmenbedingungen kümmert und fördert, wenn möglichst viele und heterogen Marktakteure aktiv sind und Druck auf die Politik machen.

Die zu einer hohen Marktverbreitung notwendigen dezentralen Flexibilitäten sind in diesem Szenario ausreichend vorhanden und der Strompreis ist auf einem ausreichenden Niveau um neue Vermarktungswege zu etablieren.

Legende:

- Stark hemmende Beziehung (-2)
- Leicht hemmende Beziehung (-1)
- Stark fördernde Beziehung (+2)
Leicht fördernde Beziehungen sind für die bessere Lesbarkeit nicht abgebildet

P2P-Zelle als Erfolgsmodell

Die P2P Zelle bei optimalen technischen Voraussetzungen, hoher Marktverbreitung und moderatem EE-Ausbau

A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A1. Angewandter P2P – die Community oder die P2P Zelle
B Entwicklung der P2P-Marktverbreitung: B3. Hohe Marktverbreitung
C Operative Regularien: C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel
D Preisbestimmende Regularien: D2. Angleichung der Abgaben
E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)
F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen
G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau
H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten
I EE-Betreiberstrukturen: I1. Nichtprofessionelle Akteure
J Wertesystem der Teilnehmer: J4. Trend zur Autarkie
K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb

Trotz abnehmender Großhandelspreise kommt es in diesem Szenario zu einem moderaten EE-Ausbau, der durch den Trend zur Autarkie unterstützt wird. Als P2P-Marktstruktur setzt sich die P2P-Zelle durch und erreicht eine hohe Marktverbreitung.

Die P2P-Zelle profitiert hier stark von den optimalen technischen Voraussetzungen. Da dieses P2P-Konzept die höchsten technologischen Anforderungen stellt, ist dieses besonders stark auf die technologischen Entwicklungen angewiesen und profitiert davon besonders stark. Die P2P-Zelle ist zudem ein stark von Autarkie geprägtes Konzept, das vom Vorhandensein dezentraler Flexibilitäten abhängig ist. Daher wird es durch die sehr starke Entwicklung dezentraler Flexibilitäten gefördert. Letztlich ist die P2P-Zelle (ebenso wie die Lokalität in Reinkultur) ein sehr lokales Konzept, das durch das Vorhandensein v.a. lokaler

Betreiber gestärkt wird. Die Entwicklung hin zur Variante Lokalität in Reinkultur wäre in diesem Zusammenhang gleich konsistent.

Die hohe Marktverbreitung wird insbesondere gefördert durch die regulatorischen Anreize, die guten technischen Voraussetzungen, den moderaten EE-Ausbau (der genauso förderlich ist wie es ein extrem hoher Ausbau wäre, da auch in dieser Variante schon genügend Überschussstrom vorhanden ist). Zudem wird die hohe Marktverbreitung durch die nichtprofessionellen Betreiber der Erzeugungsanlagen vorangetrieben, da diese bei der Vermarktung auf P2P-Konzepte setzen müssen, wenn sie nicht professionell werden wollen. Das führt zu einer heterogenen Anbieterstruktur mit hohem Wettbewerb, die in einer positiven Wechselwirkung mit einer hohen Marktverbreitung steht.

Die abnehmenden Strompreise am Großhandel werden durch den moderaten EE-Ausbau stark gefördert, da dieser zwar die politischen Ziele erreichen lässt, allerdings unter der Bedingung, dass nur ein niedriger Sektorkopplungsgrad erreicht wird. Die niedrige Sektorkopplung impliziert eine geringe Nachfrage, die abnehmende Strompreise bewirkt. Auch die sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten fördert die abnehmenden Strompreise. Die sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten wird wiederum von einem Wertesystem, das sich in Richtung Autarkie entwickelt, stark gefördert. Zudem stärken alle stark lokal ausgeprägten Konzepte (wie es insbesondere die P2P-Zelle darstellt) die Bereitstellung dezentraler Flexibilitäten aufgrund physikalischer Notwendigkeiten.

Eigentlich führt ein heterogenes von Wettbewerb geprägtes Marktumfeld dazu, dass die Akteure erfolgreich Druck auf die Politik ausüben, auch preisbestimmende Regularien in ihrem Sinn auszugestalten. Doch die hohe Marktverbreitung wirkt wiederum stark fördernd auf eine Angleichung der Abgaben für P2P-gehandelten Strom, daher heben sich diese Wirkungen gegenseitig auf, da preisbestimmende Regularien von keinen anderen Systemgrößen beeinflusst werden. Für die Variante D1 (geringere Abgaben für P2P-gehandelten Strom) ist diese Wirkungsbeziehung aber nicht ebenso ausgeglichen: Diese wird durch die hohe Marktverbreitung nur leicht gehemmt, durch eine heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb aber stark gefördert. Im beschriebenen Umfeld wäre daher die Variante D1 geringfügig plausibler als D2 und stellt eine leichte Inkonsistenz dar.

Legende:

- Stark hemmende Beziehung (-2)
- Leicht hemmende Beziehung (-1)
- Stark fördernde Beziehung (+2)
Leicht fördernde Beziehungen
sind für die bessere Lesbarkeit
nicht abgebildet

Direkthandel als Erfolgsmodell

Direkthandelsoption bei optimalen technischen Voraussetzungen, hoher Marktverbreitung und moderatem EE-Ausbau

<p style="text-align: center;">A Peer-to-peer (P2P) Marktstrukturen: A2. Angewandter P2P - Dezentraler Markt – Die Direkthandelsoption</p>
<p style="text-align: center;">B Entwicklung der P2P-Marktverbreitung: B3. Hohe Marktverbreitung</p>
<p style="text-align: center;">C Operative Regularien: C1. Regulatorische Anreize für P2P-Handel</p>
<p style="text-align: center;">D Preisbestimmende Regularien: D1. Geringe Abgaben für P2P-gehandelten Strom</p>
<p style="text-align: center;">E Strompreis (Großhandel): E1. Abnehmende Preise (10 €/MWh)</p>
<p style="text-align: center;">F Technische Voraussetzungen (inkludiert Netzausbau und IT-Sicherheit): F4. Optimale Technische Voraussetzungen</p>
<p style="text-align: center;">G EE-Ausbau: G2. Moderater Ausbau</p>
<p style="text-align: center;">H Flexibilität (Speicher E-Mobilität DSM): H3. Sehr starke Entwicklung in dezentralen Flexibilitäten</p>
<p style="text-align: center;">I EE-Betreiberstrukturen: I2. Genossenschaften und vergleichbare lokale Akteure</p>
<p style="text-align: center;">J Wertesystem der Teilnehmer: J3. Trend zur virtuellen Vergemeinschaftung</p>
<p style="text-align: center;">K Marktumfeld: K1. Heterogene Anbieterstruktur bei starkem Wettbewerb</p>

Bei optimalen technischen Voraussetzungen, abnehmenden Großhandelspreisen und moderatem EE-Ausbau setzt sich hier die Direkthandelsoption mit einer hohen Marktverbreitung durch.

Die Direkthandelsoption profitiert hier gegenüber anderen P2P-Optionen besonders vom Trend zur virtuellen Vergemeinschaftung, der beide virtuell geprägten P2P-Konzepte stark unterstützt. Insofern wäre in dieser Konstellation die Durchsetzung des verteilten Marktes ebenso konsistent.

Die hohe Marktverbreitung wird insbesondere durch die guten technischen Voraussetzungen gestärkt. Auch der moderate EE-Ausbau ist von Vorteil, da bereits in dieser Variante genügend Überschussstrom für das Gelingen des P2P-Konzeptes zur Verfügung

17

steht. Weiterhin tragen der Trend zur virtuellen Vergemeinschaftung und die heterogene Marktstruktur mit vielen Marktteilnehmern zur starken Marktverbreitung bei. Die heterogene Anbieterstruktur steht dabei in einer positiven Feedbackschleife mit der starken Marktverbreitung und wird zudem durch die optimalen technischen Voraussetzungen – welche einen leichten Markteintritt ermöglichen – unterstützt. Verstärkt durch den Trend zur virtuellen Gemeinschaft, sorgt die heterogene Anbieterstruktur dafür, dass trotz der hohen Marktverbreitung die operativen und preisbestimmenden Regularien P2P-Handel unterstützen.

Legende:

